

メモ機能付きカレンダーを作る

はじめての FastAPI — 「手で書く道」と「AI に頼む道」を並べて学ぶ

河合 勝彦

名古屋市立大学大学院経済学研究科

kkawai@econ.nagoya-cu.ac.jp

2026 年 6 月 27 日

概要

本チュートリアルは、Python の Web フレームワーク **FastAPI** を初めて触る人に向けて、**メモ機能付きのカレンダー**（月表示のカレンダー上で、日付ごとに予定やメモを追加・編集・削除できる Web アプリ）を、ゼロから完成まで作り上げる手順を解説するものである。実行には高速パッケージマネージャ **uv** を使い、依存関係をスクリプト 1 ファイルに書ける **PEP 723**（インラインスクリプトメタデータ）形式を採用するため、面倒な環境構築なしに「1 ファイル書いて実行するだけ」でアプリが動く。Python の基本文法は学習済みであることを前提とするが、**関数とクラス**は学びたての読者を想定し、要所で**復習**を挟む。さらに本書の最大の特徴として、すべての手順に**コーディングエージェント**（Claude Code などの AI）への**プロンプト（指示文）の例**を併記する。各ステップの〔エージェント版〕だけを順にたどれば、**一行もコードを書かずに**同じアプリを完成させることもできる。「手で書いて理解する道」と「AI に作らせる道」を左右に並べて歩めるよう構成した。また、データベース操作に初めて触れる読者のために、付録 B として **SQL 超入門・速習ガイド**も収録した。

目次

1	はじめに—何を作り、どう学ぶか	3
1.1	完成するアプリ	3
1.2	2 つの道を並べて歩く	3
1.3	前提と、本書で使う道具	4
1.4	本書の進め方と確認ポイント	4
2	Python 復習—関数とクラス	5
2.1	関数のおさらい	5
2.2	クラスのおさらい	5
2.3	Pydantic モデル—「賢いクラス」を予習する	6
2.4	コードを読むための小道具： <code>import</code> ・ <code>with</code> ・ <code>@</code>	7
3	全体設計—作る前に「地図」を描く	7
3.1	登場人物とデータの流れ	7

3.2	API の設計（窓口の一覧）	7
3.3	データの形（保管庫の棚割り）	8
4	環境の準備—uv と PEP 723	8
4.1	uv をインストールする	8
4.2	PEP 723 形式—1 ファイルで完結させる	9
5	バックエンドを組み立てる	10
5.1	手順 1：先頭部分（宣言・読み込み・保存先）	10
5.2	手順 2：データベース（SQLite）の準備	11
5.3	手順 3：データの「形」（Pydantic モデル）	13
5.4	手順 4：アプリ本体と CRUD の API	14
6	途中確認—自動ドキュメントで API を試す	16
7	フロントエンド—カレンダー画面を作る	17
7.1	画面の骨組み（HTML）	17
7.2	API を呼ぶ—画面とサーバのつなぎ方	18
7.3	カレンダーを組み立てる—日付の計算	19
8	画面の配信とサーバ起動	21
8.1	動かして使ってみる	21
9	補足—非同期処理（async / await）の正体	22
10	つまずきやすい点とデバッグ	22
11	発展課題—ここから先へ	23
12	まとめ	24
13	付録 A：完成版 calendar_app.py 全文	24
14	付録 B：SQL 超入門・速習ガイド	33
14.1	SQL とテーブル—「表」を操作する言葉	33
14.2	まず器を作る—CREATE TABLE	33
14.3	4 つの基本操作（CRUD）	34
14.4	超重要—プレースホルダで値を渡す	35
14.5	索引（INDEX）—検索を速くする	36
14.6	手元で SQL を試してみる	36
14.7	つまずきやすい点	36
15	付録 C：カレンダー特化プロンプト集	37
15.1	土台を作る	37

15.2	API と画面	37
15.3	育てる	38
16	付録 D：実行方法と困ったときは	38
16.1	実行の早見表	38
16.2	困ったときの相談先	38

1 はじめに一何を作り、どう学ぶか

1.1 完成するアプリ

本書で作るのは、ブラウザで動く**メモ機能付きカレンダー**である。月表示のカレンダーが現れ、日付をクリックすると、その日の「予定・メモ」を追加・編集・削除できる。メモのある日には件数バッジが付き、今日の日付は枠で強調される。データは手元の `calendar.db` (SQLite ファイル) に保存されるので、サーバを止めても消えない。完成後の画面は、おおよそ次のような構成になる。

〈前の月 2026 年 6 月 次の月〉 [今日]

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3 (1)	4	5	6	7
8	9	10 (2)	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

(日付をクリック → 右側に「その日のメモ一覧+追加フォーム」が開く)

完成版の全コードは付録 13 に収録した。同梱の `calendar_app.py` をそのまま `uv run calendar_app.py` で動かしてもよい。本書は、そこに至るまでを小さな部品に分けて、一歩ずつ組み立てていく。

1.2 2 つの道を並べて歩く

本書には、同じゴールへ向かう **2 本の道**が並んで書かれている。

手で書く道 (本文) コードを自分で書き、一行ずつ意味を理解しながら進む。遠回りに見えて、最終的にいちばん力が付く王道である。

AI に頼む道 (〔エージェント版〕の紫のボックス) 各ステップの終わりに、**コーディングエージェント** (Claude Code などの AI) へ渡す**プロンプト (指示文)** を載せた。これを順に与えるだけで、**一行もコードを書かずに**同じアプリを完成させられる。

👉 まずはこのボックスの読み方

本文の各ステップの末尾に、このような紫色のボックスが現れる。中の「プロンプト：」に続く文を、そのままコーディングエージェントに貼り付けて指示すればよい。**紫のボックスだけを上から順にたどれば、アプリ全体が完成する**ように書いてある。手で書く道と読み比べると、「AI に何を伝えれば、どんなコードが返ってくるか」の対応関係が見えてくる。これは、AI を使い

こなすうえで最も大切な感覚である。

プロンプト：(例) *FastAPI* と *SQLite* を使い、月表示のカレンダー上で日付ごとにメモを追加・編集・削除できる *Web* アプリを、*uv* で実行できる *PEP 723* 形式の単一ファイルとして作りたい。まずは全体設計 (エンドポイント一覧とデータベースの列) だけを提案して。

なぜ「AI に頼む道」も学ぶのか

コードを書く力と、AI に的確に指示する力は、車の両輪である。中身を理解していれば、AI の書いたコードが正しいか判断でき、誤りを直せる。逆に、AI への頼み方を知っていれば、退屈な定型作業を任せて、本質的な部分に集中できる。本書はその両方を、同時に養うことをねらう。

1.3 前提と、本書で使う道具

- **前提知識：**Python の基本文法 (変数・if・for・リスト・辞書) は理解しているものとする。関数とクラスは学びたてでよい—第 2 節で復習する。
- **uv：**Python の実行環境とパッケージを高速に管理する道具。これ一つで、仮想環境やインストールに悩まず実行できる。
- **PEP 723：**必要なライブラリをスクリプトの先頭にコメントで書く決まり。uv run がそれを読んで自動で用意してくれる。
- **FastAPI / SQLite：**API を作る土台 (FastAPI) と、データを保存する小さなデータベース (SQLite、Python に標準で付属)。

本書のコードは、執筆時点で最新の書き方 (起動・終了処理を束ねる `lifespan`、型注釈を補強する `Annotated`、`Pydantic v2` の `model_dump` など) に沿っている。

1.4 本書の進め方と確認ポイント

Web アプリ作りでは、最後まで書いてから一気に動かすよりも、小さく書いて、小さく確かめるほうが安全である。本書もその前提で、次の節目ごとに「動いた」と判断できる地点を置いている。

到達点	確認する場所	成功の目安
最小アプリ	<code>http://127.0.0.1:8000/</code>	JSON が返る
CRUD API	<code>http://127.0.0.1:8000/docs</code>	追加・一覧・更新・削除が試せる
カレンダー画面	<code>http://127.0.0.1:8000/</code>	日付を選んでメモを保存できる
永続化	サーバ再起動後の画面	追加済みメモが残っている

写経ではなく、動作を観察する

コードを写すだけで終わらせず、「この関数を足したら、どの URL で何が変わったか」を見る。*FastAPI* は `/docs`、ブラウザは開発者ツール、*SQLite* は `calendar.db` という観察場所を用意してくれる。分からなくなったら、まずこの 3 か所のどこまで期待どおりかを切り分ける。

2 Python 復習—関数とクラス

このあと FastAPI のコードには、**関数**と**クラス**が何度も登場する。学びたての読者のために、ここで必要な分だけ手早く復習しておく。すでに自信がある人は、第 3 節へ飛んでよい。

2.1 関数のおさらい

関数とは、「入力を受け取り、何か処理をして、結果を返す」ひとまとまりの手続きに名前を付けたものである。def で定義し、丸かっこの中に**引数**（ひきすう=入力）を、return で**戻り値**（結果）を書く。

```
1 def greet(name):           # name が引数 (入力)
2     message = f"こんにちは、{name}さん"
3     return message        # 戻り値 (結果) を返す
4
5 print(greet("田中"))      # → こんにちは、田中さん
```

引数には**既定値**（デフォルト値）を付けられる。指定を省くとその値が使われる。

```
1 def greet(name, suffix="さん"):
2     return f"こんにちは、{name}{suffix}"
3
4 print(greet("田中"))      # → こんにちは、田中さん
5 print(greet("先生", suffix="")) # → こんにちは、先生 (キーワードで指定)
```

🗨️ 型ヒント—FastAPI の心臓部

変数や引数の「種類」をコードに書き添えるのが**型ヒント**である。name: str（文字列）、count: int（整数）のように、コロンの後ろに型を書く。戻り値の型は -> の後ろに書く。

```
1 def add(a: int, b: int) -> int:   # int を 2 つ受け取り、int を返す
2     return a + b
```

型ヒントは Python の実行を速くするわけではない。しかし **FastAPI** はこの型ヒントを読み取って、**入力チェック・データ変換・自動ドキュメント生成**を行う。FastAPI では、型ヒントは「飾り」ではなく「指示」である。本書で型を丁寧に書くのは、このためである。

2.2 クラスのおさらい

クラスとは、「関係するデータ（属性）と、それを扱う手続き（メソッド）」を一つにまとめた**設計図**である。設計図から作った実物を**インスタンス**（実体）と呼ぶ。

```
1 class Memo:
2     def __init__(self, title, body): # 初期化メソッド (実体を作るとき呼ばれる)
3         self.title = title          # self は「作られた実体それ自身」
4         self.body = body            # title・body が属性 (持っているデータ)
```

```

5
6     def summary(self):                # メソッド (実体が行える手続き)
7         return f"{self.title} ({len(self.body)}文字) "
8
9 m = Memo("買い物", "牛乳と卵")    # インスタンスを作る (__init__ が走る)
10 print(m.title)                    # → 買い物 (属性にアクセス)
11 print(m.summary())                # → 買い物 (4文字) (メソッドを呼ぶ)

```

🔍 self と __init__ の読み方

`__init__` (アンダースコア 2 つで囲む) は、インスタンスを作る瞬間に自動で呼ばれる特別なメソッドで、初期設定を書く場所である。`self` は「いま作られている、その実体自身」を指す約束の名前で、`self.title` と書くと「この実体の `title` という属性」を意味する。最初は呪文のように見えるが、「設計図の中では、まだ名前が決まっていない実体を `self` と呼んでおく」とイメージすればよい。

2.3 Pydantic モデル—「賢いクラス」を予習する

本書では、データの「形」を表すのに、FastAPI と相性のよい **Pydantic** という道具の `BaseModel` を使う。これは「クラスの便利版」だと思えばよい。`__init__` を書かなくても、**属性とその型を並べるだけで**、初期化・型チェック・変換を自動でやってくれる。

```

1 from pydantic import BaseModel
2
3 class Memo(BaseModel):    # BaseModel を継承 (=その機能を引き継ぐ)
4     title: str           # 属性名: 型 を並べるだけ
5     body: str = ""       # = で既定値も書ける
6
7 m = Memo(title="買い物", body="牛乳")
8 print(m.title)          # → 買い物
9 Memo(title=123)         # → エラー: title は文字列のはず、と自動で検査される

```

ふつうのクラスとの違いは、`__init__` も `self` も書いていないのに、`Memo(title="...")` と作れて、しかも型違いを**自動で叱ってくれる**点である。FastAPI は、この仕組みを使ってリクエストの中身を検査する。

🔍 継承 (けいしょう) とは

`class Memo(BaseModel)` の丸かっちは「`BaseModel` の機能を引き継ぐ」という意味で、これを**継承**という。親 (`BaseModel`) が持つ便利機能を、子 (`Memo`) がそのまま使える。本書では後で、入力用モデルを継承して出力用モデルを作る場面が出てくる (第 5.3 節)。「共通部分を親に書き、差分だけ子に足す」のが継承の使いどころである。

2.4 コードを読むための小道具：import・with・@

FastAPI のコードを読むうえで、あと 3 つだけ記号の読み方を押さえておこう。

`import` 他のファイルやライブラリの機能を「持ち込む」宣言。`from fastapi import FastAPI` は「fastapi から FastAPI を借りてくる」。

`with` 文「開いたら必ず閉じる」をうっかり忘れないための書き方。`with open(...) as f:` のブロックを抜けると、ファイルが自動で閉じる。本書では DB 接続の開け閉めに使う。

@ (デコレータ) 関数の真上に付けて、その関数に「役割の札」を貼る記号。本書の主役 `@app.get("/")` は、「この関数を、/ への GET リクエストの担当にする」という意味になる。いまは「関数に付ける付箋」とだけ理解すればよい。

👉 復習でつまずいたら AI に家庭教師を頼む

文法でひっかかったら、エージェントに最小例を作ってもらおうと早い。

プロンプト： Python の `class` と Pydantic の `BaseModel` の違いを、`__init__` を書く版と書かない版の短いコードで対比して説明して。初学者向けに、コメントを日本語で付けて。

期待する結果： ふつうのクラスと `BaseModel` を並べた数行のサンプルと、「型チェックが自動かどうか」の違いの説明が返る。

3 全体設計—作る前に「地図」を描く

いきなりコードを書き始めず、まず「何を・どんな部品で作るか」を決める。これは AI に頼む場合でも同じで、設計がはっきりしているほど、よい指示が書ける。

3.1 登場人物とデータの流れ

このアプリは、3 つの登場人物のやりとりでできている。

ブラウザ 利用者が見て操作する画面。カレンダーを描き、クリックに応じて FastAPI に「お願い」を送る。HTML と JavaScript で作る。

FastAPI お願いを受け取り、保管庫に出し入れして、結果を返す「窓口」。Python で作る。

SQLite メモを実際にしまっておく「保管庫」。calendar.db という 1 ファイル。

3.2 API の設計 (窓口の一覧)

ブラウザと FastAPI のやりとりの「窓口」を、次のように決める。これが本アプリの背骨である。

メソッド	パス (URL)	役割
GET	/	カレンダーの画面 (HTML) を返す
GET	/api/events?month=YYYY-MM	その月のメモを一覧で返す
GET	/api/events/{id}	メモを 1 件返す
POST	/api/events	メモを 1 件追加する (成功時 201)
PUT	/api/events/{id}	メモを 1 件書き換える
DELETE	/api/events/{id}	メモを 1 件削除する (成功時 204)

追加・取得・更新・削除の 4 つをひとそろい備えた設計を、その頭文字から **CRUD** (クラッド: Create / Read / Update / Delete) と呼ぶ。データを扱うアプリの定番の形である。

なぜ画面用とデータ用で URL を分けるのか

/ (画面) と /api/... (データ) を分けておくと、「人間が見る窓口」と「プログラムが使う窓口」がはっきり分かれて見通しがよい。将来スマホアプリから使いたくなくても、/api/... はそのまま流用できる。

3.3 データの形 (保管庫の棚割り)

メモ 1 件を、SQLite の `events` テーブルに次の列で保存する。

列名	型	説明
<code>id</code>	整数 (自動採番)	メモを区別する通し番号
<code>date</code>	文字列 YYYY-MM-DD	予定の日付 (例 2026-06-27)
<code>title</code>	文字列	タイトル (必須、1~100 文字)
<code>body</code>	文字列	詳細 (任意、最大 2000 文字)
<code>created_at</code>	文字列	作成日時 (記録用)

「ある月のメモ」は、`date` が 2026-06- で始まる行を集めれば取り出せる。日付を YYYY-MM-DD という桁のそろった文字列にしておくと、文字列のまま比較・前方一致で `month` 検索ができて都合がよい。

👉 設計から AI に相談する

コードの前に、設計そのものを壁打ち相手にしてもらえろ。

プロンプト: 月表示のカレンダー上で日付ごとにメモを管理する Web アプリを *FastAPI* と *SQLite* で作る。上記の *CRUD* エンドポイント表と *events* テーブルの列 (*id*, *date*, *title*, *body*, *created_at*) で進めたい。この設計に不足や改善点があれば指摘して。なければ「妥当」と言って。

期待する結果: 設計の妥当性の確認と、必要なら「日付に索引を張ると月検索が速い」等の助言。

4 環境の準備—uv と PEP 723

4.1 uv をインストールする

まだ `uv` を入れていなければ、ターミナルで次を実行する。

```
# macOS / Linux
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh

# Windows (PowerShell)
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"
```

入ったかどうかは `uv --version` で確かめる。バージョン番号が表示されれば成功である。Python 本体が無くても、`uv` が必要なバージョンを自動で用意してくれるので心配いらない。

4.2 PEP 723 形式—1 ファイルで完結させる

ふつう、外部ライブラリを使うには「仮想環境を作って `pip install` して……」という手順が要る。PEP 723 形式なら、必要なライブラリをファイルの先頭にコメントで宣言するだけでよい。`uv run` がそれを読み取り、裏で自動的に環境を用意して実行する。本書のファイルは、すべて次のような数行から始まる。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
```

`# /// script ~ # ///` この囲みが PEP 723 の目印。中は普通のコメントだが、`uv` はここを「設定」として読む。

`requires-python` 必要な Python の最低バージョン。

`dependencies` 使うライブラリの一覧。`fastapi[standard]` は、FastAPI 本体に加えて、開発サーバ (`uvicorn`) など「ひとそろい」をまとめて入れる指定。

たった 1 行で動作確認

中身を作る前に、空のアプリで仕組みを確かめてみよう。次を `calendar_app.py` として保存し、`uv run calendar_app.py` を実行する。初回はライブラリの取得に少し時間がかかる。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = ["fastapi[standard]"]
4 # ///
5 from fastapi import FastAPI
6
7 app = FastAPI()
8
9 @app.get("/")
10 async def hello():
```

```

1     return {"message": "カレンダー、これから作ります"}
2
3     if __name__ == "__main__":
4         import uvicorn
5         uvicorn.run("calendar_app:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

起動したら、別のターミナルで `curl http://127.0.0.1:8000/` を実行するか、ブラウザで同じ URL を開く。{"message": "..."} が返れば、土台は完成である。止めるときは起動中のターミナルで `Ctrl + C` を押す。

ファイル名は `calendar_app.py` に

本書の完成版は、最後の行で `uvicorn.run("calendar_app:app", ...)` とファイル名を名指しする。そのため、保存名は `calendar_app.py` (ハイフンではなくアンダースコア) にそろえてほしい。

👉 環境準備ごと AI に任せる

プロンプト: `uv` をまだ使ったことがない。`macOS` で `uv` をインストールし、`fastapi[standard]` に依存する `PEP 723` 形式の単一ファイル `calendar_app.py` を作って、`GET /` で簡単な `JSON` を返す最小構成にして。インストールから起動・動作確認までの手順を、コマンド付きで順番に教えて。

期待する結果: `uv` のインストールコマンド、`# /// script` 付きの最小 `calendar_app.py`、`uv run calendar_app.py` と `curl` での確認手順が、順を追って返る。

5 バックエンドを組み立てる

ここから、空のアプリに中身を足していく。`calendar_app.py` を、上から順に 4 つの部品 (先頭・データベース・データの形・API) として作る。各ステップの末尾には、同じことを AI に頼むためのプロンプトを置いた。

5.1 手順 1: 先頭部分 (宣言・読み込み・保存先)

ファイルの冒頭に、`PEP 723` の宣言、使う道具の `import`、データベースの保存先を書く。

```

1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 """メモ機能付きカレンダー — FastAPI + SQLite による完動サンプル。"""
8 import sqlite3
9 from contextlib import asynccontextmanager, contextmanager
10 from datetime import date, datetime

```

```

11 from pathlib import Path
12 from typing import Annotated
13
14 from fastapi import FastAPI, HTTPException, Query
15 from fastapi.responses import HTMLResponse
16 from pydantic import BaseModel, Field
17
18 # データベースファイルは、このスクリプトと同じフォルダに置く
19 DB_PATH = Path(__file__).with_name("calendar.db")

```

いまは全部を覚える必要はない。「これから使う道具を、上でまとめて借りてきている」とだけ分かればよい。それぞれの役割は、登場したところで説明する。DB_PATH は保管庫ファイルの場所で、__file__（このスクリプト自身の場所）と同じフォルダに calendar.db を置く、という意味である。

🔊 from ... import ... の読み方

from datetime import date, datetime は「datetime という標準ライブラリから、date（日付）と datetime（日付+時刻）の 2 つを借りる」という意味。借りておくと、以降は datetime.date と長く書かずに date とだけ書ける。

5.2 手順 2：データベース (SQLite) の準備

メモをしまう棚（テーブル）を用意し、DB 接続を安全に開け閉めする仕掛けを作る。ここから SQL（データベースへの指示文）が登場する。SQL を初めて書く人は、先に付録 14「SQL 超入門・速習ガイド」に目を通すと、以降がぐっと読みやすくなる。

```

1 def init_db() -> None:
2     """events テーブルが無ければ作る（起動時に一度だけ呼ぶ）。"""
3     with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn:
4         conn.execute(
5             """
6             CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
7                 id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
8                 date        TEXT    NOT NULL,    -- YYYY-MM-DD 形式の予定日
9                 title       TEXT    NOT NULL,
10                body        TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
11                created_at  TEXT    NOT NULL
12            )
13            """
14        )
15        # 「ある月のメモをまとめて取り出す」検索を速くするための索引
16        conn.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_date ON events(date)")
17
18
19 @contextmanager
20 def get_conn():

```

```

21     """DB 接続を開き、終わったら必ず閉じる (with 文で使う)。"""
22     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
23     conn.row_factory = sqlite3.Row # 列名でアクセスできるようにする
24     try:
25         yield conn
26         conn.commit()
27     finally:
28         conn.close()

```

init_db テーブルを作る関数。CREATE TABLE IF NOT EXISTS なので、既にあれば何もしない。だから毎回起動時に呼んで安全である。第 3 節で決めた 5 つの列が、そのまま現れている。

idx_events_date date 列に張る索引。本のうしろの索引と同じで、月での検索を速くするための仕掛けである。

get_conn DB 接続を「開いて、使い終わったら必ず閉じる」ための関数。with get_conn() as conn: と書いて使う。row_factory = sqlite3.Row のおかげで、結果を row["title"] のように列名で読める。

commit は「保存を確定する」合図

INSERT や UPDATE を実行しただけでは、「この変更を保存してよい」とデータベースに確定させる必要がある。それが conn.commit() である。本書の get_conn は、with ブロック内の処理が無事に終わったあとで commit する。途中で例外が起きた場合は commit されず、接続だけが閉じられる。この形にしておくと、「成功した処理だけ保存する」という規則を 1 か所に集められる。

🔗 @contextmanager と yield—「開く／閉じる」を一つにする

get_conn の上の @contextmanager は、この関数を with 文で使える形にする付箋（デコレータ）である。関数の中の yield conn まだが「with に入るときの処理（開く）」、yield より後ろの finally が「with を抜けるときの処理（閉じる）」になる。こうしておくで、途中でエラーが起きても conn.close() が必ず実行され、接続の閉じ忘れを防げる。

SQL に値を直接埋め込まない

後の API では、conn.execute("... WHERE id = ?", (event_id,)) のように、値の場所を ? にしておき、値は別で渡す（プレースホルダ）。文字列を f"... id = {event_id}" と直接つなぐと、SQL インジェクションという攻撃の入口になる。値は必ず ? 経由で渡すこと。

👉 エージェント版：コードを書かずに頼む

プロンプト：FastAPI アプリのために、標準ライブラリ sqlite3 で events テーブル (id 自動採番、date TEXT、title TEXT、body TEXT、created_at TEXT) を作る init_db() と、with 文で開閉できる接続ヘルパ get_conn() を書いて。date 列には索引を張り、結果は列名でアクセスできるようにして。SQL は必ずプレースホルダを使って。

期待する結果：CREATE TABLE IF NOT EXISTS と CREATE INDEX、@contextmanager で書

かれた `get_conn`、`row_factory = sqlite3.Row` を含む実装。

5.3 手順 3：データの「形」(Pydantic モデル)

ブラウザから受け取るメモと、ブラウザへ返すメモの「形」を、Pydantic モデルで宣言する。

```
1 class EventIn(BaseModel):
2     """利用者から受け取るメモ（入力用）。"""
3     # date 型にすると "2026-06-27" のような文字列を自動で日付として検証する
4     date: date
5     title: Annotated[str, Field(min_length=1, max_length=100)]
6     body: Annotated[str, Field(max_length=2000)] = ""
7
8
9 class Event(EventIn):
10     """利用者へ返すメモ（出力用）。id と作成日時を加える。"""
11     id: int
12     created_at: str
```

第 2 節で予習したとおり、`__init__` も `self` も書かず、属性とその型を並べるだけでよい。ここがこのアプリの「データの設計図」である。

`date: date` 型に `date` (日付型) を指定している点がポイント。ブラウザからは "2026-06-27" という文字列が届くが、FastAPI が自動で日付として読み取り、ありえない日付 (例 2026-13-40) は弾く。

`Annotated[str, Field(...)]` 「文字列であること」に加えて、`Field` で長さの制限を付ける書き方。`title` は 1~100 文字、`body` は最大 2000 文字。`body` は `= ""` なので、省略すると空文字になる。

`class Event(EventIn)` 入力用 `EventIn` を継承し、サーバ側で決まる `id` と `created_at` を足しただけ。共通部分を二度書かずに済む、継承のうまみである。

🗨️ なぜ入力用と出力用を分けるのか

`id` と `created_at` は、利用者が決める値ではなく、サーバが付ける値である。入力用の `EventIn` にこれらを含めないことで、「利用者が勝手に `id` を指定する」といったことを防げる。受け取る形 (`EventIn`) と返す形 (`Event`) を分けるのは、FastAPI アプリの定石である。

422 エラーは Pydantic からの説明書

`POST /api/events` に `{"date":"2026-13-40","title":""}` のような値を送ると、FastAPI は関数を実行する前に **422 Unprocessable Entity** を返す。これは「サーバは届いた JSON を読めたが、`EventIn` の条件に合わない」という意味である。`/docs` のレスポンスには、どの項目 (`date` や `title`) が、どの制約 (正しい日付、1 文字以上など) に違反したかが入る。初心者ほど、この 422 を「失敗」ではなく「入力ルールが働いている証拠」として読むとよい。

5.4 手順 4：アプリ本体と CRUD の API

いよいよ窓口（エンドポイント）を作る。まず、起動時にテーブルを用意するための `lifespan` とアプリ本体を定義する。

```
1 @asynccontextmanager
2 async def lifespan(app: FastAPI):
3     init_db() # 起動時：テーブルを用意
4     yield    # ここでアプリが稼働する
5     # 終了時に行う後始末があれば、ここに書く
6
7
8 app = FastAPI(title="メモ機能付きカレンダー", lifespan=lifespan)
```

`lifespan` は「起動時と終了時にやること」をまとめる仕組みで、`yield` の前が起動時、後ろが終了時に走る（`get_conn` と同じ読み方である）。ここでは起動時に `init_db()` を呼び、テーブルを用意している。

続いて、5つの API を順に書く。デコレータ `@app.メソッド("パス")` が、直下の関数を「その窓口の担当」にする、という読み方を思い出してほしい。

操作	FastAPI の関数	主な SQL	成功時の返事
一覧	<code>list_events</code>	SELECT	200 + 配列
1 件取得	<code>get_event</code>	SELECT ... WHERE id	200 + 1 件
追加	<code>create_event</code>	INSERT	201 + 新しい 1 件
更新	<code>update_event</code>	UPDATE	200 + 更新後の 1 件
削除	<code>delete_event</code>	DELETE	204

```
1 # ----- 一覧取得 (month を指定するとその月だけ) -----
2 @app.get("/api/events", response_model=list[Event])
3 async def list_events(
4     month: Annotated[
5         str | None,
6         Query(pattern=r"^\d{4}-\d{2}$", description="YYYY-MM 形式。例: 2026-06"),
7     ] = None,
8 ):
9     with get_conn() as conn:
10         if month is None:
11             rows = conn.execute("SELECT * FROM events ORDER BY date, id").fetchall()
12         else:
13             rows = conn.execute(
14                 "SELECT * FROM events WHERE date LIKE ? ORDER BY date, id",
15                 (f"{month}-%",),
16             ).fetchall()
17     return [dict(row) for row in rows]
```

`month` はクエリパラメータ（URL の `?month=2026-06` の部分）。`Query(pattern=...)` で「YYYY-MM の形でなければ受け付けない」と検査し、`= None` なので省略も可能（その場合は

全件)。指定があれば date LIKE '2026-06-%' で前方一致検索し、その月のメモだけを返す。response_model=list[Event] は「返すのは Event のリスト」という宣言で、返す形も自動で整えられる。

```
1 # ----- 1 件取得 -----
2 @app.get("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
3 async def get_event(event_id: int):
4     with get_conn() as conn:
5         row = conn.execute(
6             "SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,)
7         ).fetchone()
8     if row is None:
9         raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
10    return dict(row)
```

{event_id} はパスパラメータで、関数の引数 event_id: int に渡る。見つからなければ HTTPException で 404 (Not Found) と日本語メッセージを返す。

```
1 # ----- 追加 -----
2 @app.post("/api/events", response_model=Event, status_code=201)
3 async def create_event(event: EventIn):
4     created_at = datetime.now().isoformat(timespec="seconds")
5     with get_conn() as conn:
6         cur = conn.execute(
7             "INSERT INTO events (date, title, body, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?)",
8             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, created_at),
9         )
10        new_id = cur.lastrowid
11    return Event(id=new_id, created_at=created_at, **event.model_dump())
```

引数 event: EventIn がポイント。FastAPI は、送られてきた JSON を自動で EventIn に当てはめ、型と長さを検査してから関数に渡す。検査に通らなければ、関数の中に入る前に 422 エラーが返る。保存後は、付けた id と created_at を足して Event を返す。**event.model_dump() は「event の中身 (date・title・body) をばらして渡す」書き方である。成功時の status_code=201 は「新しく作った」という意味の合図。

```
1 # ----- 更新 -----
2 @app.put("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
3 async def update_event(event_id: int, event: EventIn):
4     with get_conn() as conn:
5         cur = conn.execute(
6             "UPDATE events SET date = ?, title = ?, body = ? WHERE id = ?",
7             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, event_id),
8         )
9     if cur.rowcount == 0:
10        raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
11    row = conn.execute(
```

```

12         "SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,)
13     ).fetchone()
14     return dict(row)
15
16
17 # ----- 削除 -----
18 @app.delete("/api/events/{event_id}", status_code=204)
19 async def delete_event(event_id: int):
20     with get_conn() as conn:
21         cur = conn.execute("DELETE FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
22         if cur.rowcount == 0:
23             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")

```

cur.rowcount（書き換え・削除が実際に何行に効いたか）が 0 なら、その id は存在しなかったということなので 404 を返す。削除の成功は 204（No Content：返す中身は無い）で知らせる。

これでバックエンドは完成

ここまでで、データを保存・検索・追加・更新・削除する「窓口」がすべてそろった。画面（HTML）はまだ無いが、API としてはもう完全に動く。次の節で、ブラウザから試せる自動ドキュメントを使って、ここまでの動作を確認できる。

👉 CRUD をまとめて作らせる

プロンプト： FastAPI で、メモ（*date*: 日付、*title*: 1~100 文字、*body*: 最大 2000 文字）の CRUD API を作って。入力用 *EventIn* と、*id*・*created_at* を加えた出力用 *Event* を *Pydantic* で定義し、*Event* は *EventIn* を継承して。エンドポイントは *GET /api/events(?month=YYYY-MM* で月絞り込み、形式は正規表現で検証)、*GET/PUT/DELETE /api/events/{id}*（無ければ日本語の 404)、*POST /api/events*（成功 201)。保存は前に作った *get_conn* と *SQLite* で、*date* は ISO 文字列にして。起動時に *init_db* を呼ぶ *lifespan* も付けて。

期待する結果： *response_model* と *status_code* が適切に設定された 5 つのエンドポイント、*Query(pattern=...)* による *month* 検証、*HTTPException* による 404 を含む実装。

6 途中確認—自動ドキュメントで API を試す

画面を作る前に、ここまでの API が動くか確かめよう。FastAPI の大きな魅力は、ブラウザで試せる説明書（自動ドキュメント）がタダで付いてくることである。

手順 1~4 までを *calendar_app.py* に書く。末尾に次の起動行を足し、*uv run* で実行する（この起動行は次節で正式に説明する）。

```

1 if __name__ == "__main__":
2     import uvicorn
3     uvicorn.run("calendar_app:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

起動したら、ブラウザで <http://127.0.0.1:8000/docs> を開く。設計した 5 つのエンドポイント

が一覧表示される。たとえば `POST /api/events` を開き、`Try it out` を押して、次のような JSON を入れて `Execute` すると、メモを 1 件追加できる。

```
{ "date": "2026-06-27", "title": "ゼミ発表", "body": "資料を準備する" }
```

201 と、`id` の付いた結果が返れば成功。`GET /api/events` を実行すれば、いま追加したメモが一覧で返る。試しに `date` を `"2026-13-40"` のようなありえない日付にして実行すると、**422** エラーになる—これが、型ヒント `date: date` による自動検査の働きである。

ステータス	このアプリでの意味	よく見る場面
200 OK	正常に取得・更新できた	GET, PUT
201 Created	新しいメモを作った	POST
204 No Content	削除できたので本文は返さない	DELETE
404 Not Found	指定した <code>id</code> が無い	存在しないメモの取得・更新・削除
422 Unprocessable Entity	入力がモデルの制約に合わない	日付形式違い、空タイトル

curl でも確認できる

ターミナル派なら、次のように `curl` でも試せる。

```
# 追加
curl -X POST http://127.0.0.1:8000/api/events \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"date": "2026-06-27", "title": "ゼミ発表", "body": "資料準備"}'
# 6 月の一覧
curl "http://127.0.0.1:8000/api/events?month=2026-06"
```

👉 動作確認まで AI に頼む

プロンプト：いま作った *CRUD API* の各エンドポイントを確認するための `curl` コマンドを、追加・一覧・1 件取得・更新・削除の順で、コメント付きで一通り出して。わざと不正な日付を送って `422` になることを確かめる例も付けて。

期待する結果：各操作に対応した `curl` 例と、期待されるステータスコードの説明。

7 フロントエンド—カレンダー画面を作る

最後に、利用者が見る**カレンダーの画面**を作る。画面は 1 枚の HTML として FastAPI が返す。HTML (骨組み)・CSS (見た目)・JavaScript (動き) の 3 つでできているが、JavaScript 以外は読み流しかまわらない。ここでは**画面と API のつなぎ方**と、**カレンダーの組み立て方**という 2 つの勘どころに絞って説明する。画面全体のコードは付録 13 にある。

7.1 画面の骨組み (HTML)

画面は、上部の月送りツールバーと、左の「カレンダー表」、右の「その日のメモ欄」からなる。

```

<div class="toolbar">
  <button id="prev">&lt; 前の月</button>
  <span class="label" id="ym"></span>          <!-- 例: 2026年 6月 -->
  <button id="next">次の月 &gt;</button>
  <button id="today-btn">今日</button>
</div>

<div class="layout">
  <table class="cal"><thead>…曜日見出し…</thead>
    <tbody id="cal-body"></tbody>          <!-- ここに日付セルを JS で埋める -->
  </table>

  <div class="panel">
    <h2 id="panel-title">日付を選んでください</h2>
    <form id="memo-form" hidden>
      <input type="hidden" id="memo-id">      <!-- 編集メモの id (無ければ追加) -->
      <input type="hidden" id="memo-date">    <!-- 選択中の日付 -->
      <input type="text" id="title" placeholder="予定・メモのタイトル" required>
      <textarea id="body" rows="3" placeholder="詳細 (任意)"></textarea>
      <button type="submit" id="submit-btn">この日に追加</button>
    </form>
    <div id="day-list"></div>              <!-- その日のメモ一覧を JS で埋める -->
  </div>
</div>

```

中身が空の `<tbody id="cal-body">` と `<div id="day-list">` に注目。ここを、次の JavaScript が API から取ってきたデータで動的に埋める。

7.2 API を呼ぶ—画面とサーバのつなぎ方

JavaScript の `fetch` で、先ほど作った `/api/events` を呼ぶ。まず「表示中の月のメモを取ってきて、カレンダーを描く」中心の関数を見る。

```

const api = "/api/events";
const today = new Date();
let cursor = { year: today.getFullYear(), month: today.getMonth() }; // 表示中の年月
let selectedDate = null; // クリックで選んだ日 ("YYYY-MM-DD")
let monthEvents = []; // 表示中の月のメモ一覧

async function loadMonth() {
  const monthStr = `${cursor.year}-${pad(cursor.month + 1)}`; // 例 "2026-06"
  const res = await fetch(`${api}?month=${monthStr}`); // ← GET でその月を取
  ↳ 得
  monthEvents = await res.json(); // JSON を配列に
  ymLabel.textContent = `${cursor.year}年 ${cursor.month + 1}月`;
  renderCalendar(); // カレンダーを描き直す
}

```

```
renderPanel(); // 右の「その日のメモ欄」を描き直す
}
```

fetch は、Python で書いた API に対して「6 月のメモを下さい」とブラウザ側からお願いを出す部分である。返ってきた JSON を monthEvents にためておき、それを使って画面を描く。追加・更新・削除のときも同じ fetch を POST / PUT / DELETE で呼ぶ（付録のコード参照）。

JavaScript の await は Python の発想と同じ

await fetch(...) の await は「サーバの返事が来るまで、ここで待つ」という意味。ネット越しのやりとりは時間がかかるので、待ち時間に他の処理を進められるようにする仕組みである。Python の async / await（第 9 節）と同じ考え方で、言語をまたいで共通する。

7.3 カレンダーを組み立てる一日付の計算

「2026 年 6 月の表」を描くには、(1) その月が何日まであるか、(2) 1 日が何曜日から始まるか、の 2 つが分かればよい。どちらも JavaScript の Date で計算できる。

```
function renderCalendar() {
  const counts = countByDate(); // {"2026-06-10": 2, ...} 日付ごとの件数
  const firstDow = new Date(cursor.year, cursor.month, 1).getDay(); // 1日の曜日
  ↪ (0=日)
  const daysInMonth = new Date(cursor.year, cursor.month + 1, 0).getDate(); // その月
  ↪ の日数

  calBody.innerHTML = "";
  let row = document.createElement("tr");
  for (let i = 0; i < firstDow; i++) row.appendChild(blankCell()); // 1日までの空白
  for (let d = 1; d <= daysInMonth; d++) {
    const dow = (firstDow + d - 1) % 7; // この日付の曜日
    const dateStr = ymd(cursor.year, cursor.month, d); // "2026-06-07"
    const td = makeDayCell(d, dateStr, counts[dateStr]); // 日付セルを作る
    td.onclick = () => selectDate(dateStr); // クリックで日付を選ぶ
    row.appendChild(td);
    if (dow === 6) { // 土曜で行を閉じる
      calBody.appendChild(row);
      row = document.createElement("tr");
    }
  }
  if (row.children.length) calBody.appendChild(row); // 最後の週を足す
}
```

日数を知る技 new Date(year, month+1, 0) は「翌月の 0 日目」を表し、これは「今月の末日」と同じになる。その .getDate() で日数が分かる。月ごとの日数や、うるう年の 2 月を自分で場合分けしなくてよい。

曜日に合わせて並べる 1 日の曜日 firstDow のぶん、先頭に空白セルを置けば、日付が正しい曜日

の列にそろそろ。土曜まで来たら行を変える。

件数バッジ `counts[dateStr]` にメモ件数が入っていれば、セルにバッジを足す。

日付がクリックされると `selectDate` が呼ばれ、その日を選択状態にして、右の `renderPanel` が「その日のメモ一覧+追加フォーム」を描く。フォームを送信すると `POST` (新規) または `PUT` (編集) で API を呼び、最後に `loadMonth()` を呼んで画面を最新の状態に描き直す—という循環で動く。

🗨️ 「状態」を変数に持ち、毎回描き直す

このアプリは、`cursor` (表示中の年月)・`selectedDate` (選択中の日)・`monthEvents` (取得したメモ) という 3 つの「状態」を変数に持つ。操作のたびにこの状態を更新し、`renderCalendar` / `renderPanel` で画面全体を描き直す。「状態を変える → 描き直す」という考え方は、React など本格的な UI の土台にもなっている、応用の利く発想である。

📄 フォームは id の有無で「追加」と「更新」を切り替える

右側のフォームには、画面には見えない `memo-id` がある。空なら新規追加なので `POST /api/events`、値が入っていれば既存メモの編集なので `PUT /api/events/{id}` を呼ぶ。保存後に `loadMonth()` を呼ぶことで、DB の最新状態をもう一度読み、カレンダーと右パネルを描き直している。

```
const id = idField.value;
const headers = { "Content-Type": "application/json" };
if (id) {
  await fetch(`${api}/${id}`, { method: "PUT", headers, body:
    ↪ JSON.stringify(data) });
} else {
  await fetch(api, { method: "POST", headers, body: JSON.stringify(data) });
}
resetForm();
loadMonth();
```

👉 画面まるごと AI に作らせる

プロンプト: いま作った *FastAPI* の *CRUD API (/api/events)* を使う、月表示カレンダーの 1 ページを、追加の *HTML* ファイルを作らずに *HTMLResponse* で返すようにして。月送りボタン、日付セルにメモ件数バッジ、今日の強調、日付クリックで右側にその日のメモ一覧と追加・編集・削除フォームを出す動きを、素の *JavaScript (fetch)* で。外部ライブラリは使わないで。

期待する結果: `<table>` を JS で組み立て、`fetch` で *CRUD* を呼ぶ単一ページ。`new Date(y, m+1, 0)` で月の日数を求める実装が含まれる。

8 画面の配信とサーバ起動

最後に、作った HTML を / で返す窓口と、サーバの起動行を足せば完成である。HTML は長い文字列なので、INDEX_HTML という変数にまとめて入れておき、それを返す（全文は付録 13）。

```
1 INDEX_HTML = """\n2 <!DOCTYPE html>\n3 <html lang="ja">\n4 …（カレンダー画面の HTML / CSS / JavaScript：付録参照）…\n5 </html>\n6 """\n7\n8\n9 @app.get("/", response_class=HTMLResponse)\n10 async def index():\n11     return INDEX_HTML\n12\n13\n14 if __name__ == "__main__":\n15     import uvicorn\n16     uvicorn.run("calendar_app:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)
```

`response_class=HTMLResponse` 「これは JSON ではなく HTML です」とブラウザに伝える指定。

これが無いと、HTML が文字列としてそのまま表示されてしまう。

`if __name__ == "__main__":` 「このファイルが直接実行されたときだけ」中を走らせる、Python の定番の書き方。 `uv run calendar_app.py` で起動できるようにするための部分である。

`reload=True` ファイルを保存するたびにサーバが自動で再起動する開発用の設定。コードを直すたびに手で立ち上げ直さずに済む。

8.1 動かして使ってみる

1. ここまでのコードを、すべて `calendar_app.py` に上から順に書く（同梱の完成版をそのまま使ってもよい）。
2. ターミナルでそのフォルダに移動し、`uv run calendar_app.py` を実行する。
3. ブラウザで `http://127.0.0.1:8000/` を開く。今月のカレンダーが現れる。
4. 日付をクリックし、右のフォームからタイトルを入れて「この日に追加」。その日にバッジが付き、右側に一覧が出れば成功である。
5. 「編集」「削除」、月送り (<>)、「今日」ボタンも試す。ブラウザを閉じて `uv run` し直しても、メモが残っていることを確認しよう（`calendar.db` に保存されているため）。
6. 終了するときは、起動中のターミナルで `Ctrl + C`。

完成！ ここまでで作ったもの

わずか 1 ファイルで、データベースに保存される本格的なカレンダー Web アプリができた。API (/api/...) と画面 (/) が分かれているので、画面を別途モバイルアプリに差し替えることも、API だけを他のプログラムから使うこともできる。

最後の仕上げを頼む

プロンプト： これまでに作った *CRUD API* と一致するように、*HTML* 画面を *HTMLResponse* で / から返すルートと、`uv run calendar_app.py` で起動するための `uvicorn.run` を含む `if __name__ == "__main__"` ブロックを足して、全体を 1 つの完成ファイルにまとめて。最後に起動と動作確認の手順も教えて。

期待する結果： `response_class=HTMLResponse` 付きの `index` ルート、`reload=True` 付きの起動行、そして 1 ファイルにまとまった完成版と実行手順。

9 補足—非同期処理 (async / await) の正体

本書の関数には、ずっと `async def` と `await` が付いていた。最後に、この正体を軽く説明しておく (いまは「そういうものだ」で十分である)。

`async def` で定義した関数を**非同期関数**という。Web サーバは、たくさんの利用者を同時にさばく必要がある。ある利用者の処理が「DB の返事待ち」で止まっているあいだ、その待ち時間に**別の利用者の処理を進められる**ようにするのが、`async / await` の狙いである。レストランの店員が、一人の料理を待つあいだに別のテーブルの注文を取るのに似ている。

`await` は「ここで結果を待つ (が、待つあいだ他の仕事をしてよい)」という目印で、非同期関数の中だけで使える。FastAPI は `async def` と普通の `def` のどちらの関数も扱えるが、本書では作法として `async def` に統一した。

初学者へ：いまは深入りしなくてよい

非同期処理は奥が深く、最初から完全に理解する必要はない。「サーバは大勢を同時にさばくため `async` を使う」「`await` は返事待ちの目印」—この 2 点だけ頭の隅に置いて、先へ進んでよい。

この小さなアプリでは、同期 SQLite で十分

本書の DB 操作は標準ライブラリ `sqlite3` を使っており、関数名は `async def` でも DB への問い合わせ自体は同期的に実行される。学習用・個人用の小さなアプリではこれで十分である。多数の利用者が同時に使う本番サービスに育てるなら、非同期対応の DB ライブラリや別の DB サーバを検討する、という順番で考えればよい。

10 つまづきやすい点とデバッグ

Address already in use (ポートが使用中) 前に起動したサーバがまだ動いている。そのターミナルで `Ctrl + C` を押して止めるか、起動行の `port=8000` を `port=8001` などに変える。画面が真っ白 / HTML がそのまま文字で出る / のルートに `response_class=HTMLResponse` が付

いているか確認する。

422 Unprocessable Entity 送ったデータが検査に通っていない。多くは date の形式 (YYYY-MM-DD) 違いか、title が空。/docs の赤いエラー表示に、どの項目が悪いかが日本語で出る。

メモが保存されない／消える calendar.db の場所を確認する。本書の設定では、calendar_app.py と同じフォルダに作られる。get_conn の conn.commit() が yield の後にあることも確認する。

ModuleNotFoundError ファイル先頭の # /// script ~ # /// が正しく書かれているか、uv run (素の python ではなく) で起動しているかを確認する。

見たいもの	開く場所	分かること
Python 側のエラー	起動中のターミナル	例外の行番号、SQL エラー、ポート競合
API の入出力	http://127.0.0.1:8000/docs	送った JSON、返ったステータスと本文
画面側のエラー	ブラウザの開発者ツール	JavaScript エラー、fetch の失敗
保存済みデータ	sqlite3 calendar.db	DB に本当に行が入っているか

エラーは「読む」もの

赤い文字が出て慌てない。FastAPI と Python のエラーは、たいてい**最後の数行**に原因と発生箇所 (ファイル名と行番号) が書いてある。まずそこを読む。それでも分からなければ、エラー全文をそのままコーディングエージェントに貼って「これは何が原因? どう直す?」と聞くのが、最短の近道である。

👉 エラーをそのまま貼って直してもらおう

プロンプト: `uv run calendar_app.py` を実行したら次のエラーが出た。原因と直し方を、初心者にも分かるように教えて。〔ここにエラーメッセージ全文を貼る〕

期待する結果: エラーの該当行の指摘、原因の説明、修正後のコードの提案。

11 発展課題—ここから先へ

完成したアプリに、機能の一つずつ足してみよう。手で挑戦してもよいし、〔エージェント版〕のプロンプトを土台に AI と一緒に進めてもよい。

1. 締切の色分け ★★★★☆
過ぎた日付のメモを灰色に、今日のメモを赤く表示する。
2. キーワード検索 ★★★★☆
GET /api/events?q=会議 で、タイトル・本文を部分一致検索できるようにする。
3. 終日でなく時刻も ★★★★☆
date を datetime に拡張し、開始時刻も持てるようにする。
4. カレンダー出力 (.ics) ★★★★☆
メモを iCalendar 形式で書き出し、Google カレンダー等に取り込めるようにする。
5. 複数ユーザ対応 ★★★★☆
ログイン機能を付け、メモを利用者ごとに分ける。
6. テストを書く ★★★★☆
pytest と FastAPI の TestClient で、CRUD の自動テストを用意する。

🔹 発展機能を AI と一歩ずつ

プロンプト：いまのカレンダーアプリに、タイトルと本文をキーワードで部分一致検索する `GET /api/events?q=...` を足したい。既存の `list_events` を壊さないように、`q` と `month` を両方指定できる形で実装して。`SQL` はプレースホルダで。変更点だけ、前後のコードとともに示して。

期待する結果： `WHERE` 句に `title LIKE ? OR body LIKE ?` を加えた `list_events` の差分と、`q`・`month` の組み合わせの説明。

エージェントと進めるときの 5 つのコツ

1. 技術を指定する：「FastAPI で」「uv で実行できる PEP 723 形式の単一ファイルで」。
2. 入出力を具体的に：エンドポイントの URL・メソッド・受け取る値・返す JSON を明示。
3. 検証ルールを伝える：「日付は YYYY-MM-DD」「タイトルは 100 文字まで」。
4. 確認まで頼む：「curl の例も」「pytest のテストも」。
5. 少しずつ育てる：まず動く最小版を作らせ、機能を一つずつ足す。

12 まとめ

本書では、メモ機能付きカレンダーを題材に、FastAPI アプリを設計からデプロイ直前まで一通り組み立てた。学んだことを振り返ると、次のようになる。

- **設計が先：** エンドポイント表とデータの列を決めてから作ると、手も AI も迷わない。
- **型ヒントが働く：** `date: date` や `Field` を書くだけで、入力検査・変換・自動ドキュメントが手に入る。
- **CRUD という型：** 追加・取得・更新・削除の 4 点セットが、データを扱うアプリの基本形。
- **画面と API を分ける：** `/` と `/api/...` を分けると、見通しと再利用性が上がる。
- **2 つの道は補い合う：** 手で書いて理解する力と、AI に的確に指示する力は、両輪である。

次は第 11 節の発展課題に挑むもよし、本書と対をなす『FastAPI 入門チュートリアル』で、認証・テスト・他の事例へ進むもよし。あなたの手元には、もう「動くものを作り、育てる」土台がある。

13 付録 A：完成版 `calendar_app.py` 全文

以下が、本書で作ったアプリの全コードである。これを `calendar_app.py` として保存し、`uv run calendar_app.py` で実行すれば、そのまま動く（同梱ファイルと同一）。

```
1 # /// script
2 # requires-python = ">=3.10"
3 # dependencies = [
4 #     "fastapi[standard]",
5 # ]
6 # ///
7 """メモ機能付きカレンダー — FastAPI + SQLite による完動サンプル。
8
9 実行方法:
```

```

10     uv run calendar_app.py
11 ブラウザで http://127.0.0.1:8000/ を開くと、月表示のカレンダーが現れる。
12 日付をクリックすると、その日のメモ（予定）を追加・編集・削除できる。
13 データは calendar_app.py と同じ場所の calendar.db (SQLite) に保存され、
14 サーバを再起動しても消えない。
15 """
16 import sqlite3
17 from contextlib import asynccontextmanager, contextmanager
18 from datetime import date, datetime
19 from pathlib import Path
20 from typing import Annotated
21
22 from fastapi import FastAPI, HTTPException, Query
23 from fastapi.responses import HTMLResponse
24 from pydantic import BaseModel, Field
25
26 # データベースファイルは、このスクリプトと同じフォルダに置く
27 DB_PATH = Path(__file__).with_name("calendar.db")
28
29
30 # -----
31 # データベース (SQLite) まわり
32 # -----
33 def init_db() -> None:
34     """events テーブルが無ければ作る（起動時に一度だけ呼ぶ）。"""
35     with sqlite3.connect(DB_PATH) as conn:
36         conn.execute(
37             """
38             CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
39                 id            INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
40                 date          TEXT    NOT NULL,    -- YYYY-MM-DD 形式の予定日
41                 title        TEXT    NOT NULL,
42                 body         TEXT    NOT NULL DEFAULT '',
43                 created_at    TEXT    NOT NULL
44             )
45             """
46         )
47         # 「ある月のメモをまとめて取り出す」検索を速くするための索引
48         conn.execute("CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_date ON events(date)")
49
50
51 @contextmanager
52 def get_conn():
53     """DB 接続を開き、終わったら必ず閉じる（with 文で使う）。"""
54     conn = sqlite3.connect(DB_PATH)
55     conn.row_factory = sqlite3.Row # 列名でアクセスできるようにする
56     try:
57         yield conn
58         conn.commit()
59     finally:
60         conn.close()
61
62
63 # -----
64 # データの「形」(Pydantic モデル)
65 # -----
66 class EventIn(BaseModel):
67     """利用者から受け取るメモ（入力用）。"""

```

```

68     # date 型にすると "2026-06-27" のような文字列を自動で日付として検証する
69     date: date
70     title: Annotated[str, Field(min_length=1, max_length=100)]
71     body: Annotated[str, Field(max_length=2000)] = ""
72
73
74     class Event(EventIn):
75         """利用者へ返すメモ（出力用）。id と作成日時を加える。"""
76         id: int
77         created_at: str
78
79
80     # -----
81     # アプリ本体
82     # -----
83     @asynccontextmanager
84     async def lifespan(app: FastAPI):
85         init_db() # 起動時：テーブルを用意
86         yield    # ここでアプリが稼働する
87         # 終了時に行う後始末があれば、ここに書く
88
89
90     app = FastAPI(title="メモ機能付きカレンダー", lifespan=lifespan)
91
92
93     # ----- API: メモの一覧を取得（month を指定するとその月だけ） -----
94     @app.get("/api/events", response_model=list[Event])
95     async def list_events(
96         month: Annotated[
97             str | None,
98             Query(pattern=r"^\d{4}-\d{2}$", description="YYYY-MM 形式。例: 2026-06"),
99         ] = None,
100     ):
101         with get_conn() as conn:
102             if month is None:
103                 rows = conn.execute(
104                     "SELECT * FROM events ORDER BY date, id"
105                 ).fetchall()
106             else:
107                 # date が "2026-06-..." で始まる行だけを取り出す
108                 rows = conn.execute(
109                     "SELECT * FROM events WHERE date LIKE ? ORDER BY date, id",
110                     (f"{month}-%",),
111                 ).fetchall()
112             return [dict(row) for row in rows]
113
114
115     # ----- API: メモを 1 件取得 -----
116     @app.get("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
117     async def get_event(event_id: int):
118         with get_conn() as conn:
119             row = conn.execute(
120                 "SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,)
121             ).fetchone()
122             if row is None:
123                 raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
124             return dict(row)
125

```

```

126
127 # ----- API: メモを作成 -----
128 @app.post("/api/events", response_model=Event, status_code=201)
129 async def create_event(event: EventIn):
130     created_at = datetime.now().isoformat(timespec="seconds")
131     with get_conn() as conn:
132         cur = conn.execute(
133             "INSERT INTO events (date, title, body, created_at) VALUES (?, ?, ?, ?)",
134             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, created_at),
135         )
136         new_id = cur.lastrowid
137     return Event(id=new_id, created_at=created_at, **event.model_dump())
138
139
140 # ----- API: メモを更新 -----
141 @app.put("/api/events/{event_id}", response_model=Event)
142 async def update_event(event_id: int, event: EventIn):
143     with get_conn() as conn:
144         cur = conn.execute(
145             "UPDATE events SET date = ?, title = ?, body = ? WHERE id = ?",
146             (event.date.isoformat(), event.title, event.body, event_id),
147         )
148         if cur.rowcount == 0:
149             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
150         row = conn.execute(
151             "SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,)
152         ).fetchone()
153     return dict(row)
154
155
156 # ----- API: メモを削除 -----
157 @app.delete("/api/events/{event_id}", status_code=204)
158 async def delete_event(event_id: int):
159     with get_conn() as conn:
160         cur = conn.execute("DELETE FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
161         if cur.rowcount == 0:
162             raise HTTPException(status_code=404, detail="メモが見つかりません")
163
164
165 # -----
166 # ブラウザ用の画面 (1 ページの HTML を返す)
167 # -----
168 INDEX_HTML = """\
169 <!DOCTYPE html>
170 <html lang="ja">
171 <head>
172 <meta charset="utf-8">
173 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
174 <title>メモ機能付きカレンダー</title>
175 <style>
176     :root { --accent: #009688; }
177     body { font-family: sans-serif; max-width: 900px; margin: 1.5rem auto; padding: 0 1rem;
178           color: #222; line-height: 1.6; }
179     h1 { color: var(--accent); font-size: 1.4rem; }
180     .toolbar { display: flex; align-items: center; gap: .8rem; margin-bottom: .8rem; }
181     .toolbar button { cursor: pointer; border: 1px solid #ccc; background: #fff;
182           border-radius: 6px; padding: .3rem .7rem; font-size: 1rem; }

```

```

183 .toolbar .label { font-weight: bold; font-size: 1.1rem; min-width: 9rem; text-align: center;
↵ }
184 .layout { display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 1.2rem; }
185 @media (min-width: 760px) { .layout { grid-template-columns: 1.4fr 1fr; } }
186
187 table.cal { width: 100%; border-collapse: collapse; table-layout: fixed; }
188 table.cal th { padding: .3rem 0; font-size: .85rem; color: #555; }
189 table.cal td { border: 1px solid #e0e0e0; height: 4.2rem; vertical-align: top;
190 padding: .2rem .3rem; cursor: pointer; }
191 table.cal td.blank { background: #fafafa; cursor: default; }
192 table.cal td.today { outline: 2px solid var(--accent); outline-offset: -2px; }
193 table.cal td.selected { background: #e0f2f1; }
194 .daynum { font-size: .85rem; color: #333; }
195 td.sun .daynum { color: #e53935; }
196 td.sat .daynum { color: #1e88e5; }
197 .count { display: inline-block; margin-top: .25rem; font-size: .7rem; color: #fff;
198 background: var(--accent); border-radius: 10px; padding: 0 .45rem; }
199
200 .panel h2 { font-size: 1.1rem; margin: 0 0 .5rem; }
201 form { display: grid; gap: .5rem; margin-bottom: 1rem; }
202 input, textarea { padding: .5rem; font-size: 1rem; border: 1px solid #ccc; border-radius:
↵ 6px;
203 font-family: inherit; }
204 button { cursor: pointer; border: none; border-radius: 6px; padding: .4rem .8rem; font-size:
↵ 1rem; }
205 .primary { background: var(--accent); color: #fff; }
206 .memo { border: 1px solid #e0e0e0; border-radius: 8px; padding: .5rem .7rem; margin: .5rem
↵ 0; }
207 .memo h3 { margin: 0 0 .2rem; font-size: 1rem; }
208 .memo p { margin: .2rem 0; white-space: pre-wrap; }
209 .memo .actions { margin-top: .4rem; display: flex; gap: .4rem; }
210 .edit { background: #ffb300; color: #fff; }
211 .del { background: #e53935; color: #fff; }
212 .hint { color: #888; font-size: .9rem; }
213 </style>
214 </head>
215 <body>
216 <h1>メモ機能付きカレンダー</h1>
217
218 <div class="toolbar">
219 <button id="prev">&lt; 前の月</button>
220 <span class="label" id="ym"></span>
221 <button id="next">次の月 &gt;</button>
222 <button id="today-btn">今日</button>
223 </div>
224
225 <div class="layout">
226 <div>
227 <table class="cal">
228 <thead>
229 <tr>
230 <th>日</th><th>月</th><th>火</th><th>水</th><th>木</th><th>金</th><th>土</th>
231 </tr>
232 </thead>
233 <tbody id="cal-body"></tbody>
234 </table>
235 </div>

```

```

236
237 <div class="panel">
238   <h2 id="panel-title">日付を選んでください</h2>
239
240   <form id="memo-form" hidden>
241     <input type="hidden" id="memo-id">
242     <input type="hidden" id="memo-date">
243     <input type="text" id="title" placeholder="予定・メモのタイトル" required>
244     <textarea id="body" rows="3" placeholder="詳細（任意）"></textarea>
245     <button type="submit" class="primary" id="submit-btn">この日に追加</button>
246   </form>
247
248   <div id="day-list"></div>
249 </div>
250 </div>
251
252 <script>
253 const api = "/api/events";
254 const weekdayClass = ["sun", "mon", "tue", "wed", "thu", "fri", "sat"];
255
256 // 表示中の年・月 (cursor.month は 0=1月 … 11=12月) と、選択中の日付
257 const today = new Date();
258 let cursor = { year: today.getFullYear(), month: today.getMonth() };
259 let selectedDate = null; // "YYYY-MM-DD" 形式の文字列
260 let monthEvents = []; // 表示中の月のメモ一覧
261
262 const ymLabel = document.getElementById("ym");
263 const calBody = document.getElementById("cal-body");
264 const panelTitle = document.getElementById("panel-title");
265 const form = document.getElementById("memo-form");
266 const idField = document.getElementById("memo-id");
267 const dateField = document.getElementById("memo-date");
268 const titleField = document.getElementById("title");
269 const bodyField = document.getElementById("body");
270 const submitBtn = document.getElementById("submit-btn");
271 const dayList = document.getElementById("day-list");
272
273 // 数値を 2 桁の文字列にする (5 → "05")
274 const pad = (n) => String(n).padStart(2, "0");
275 // "YYYY-MM-DD" を組み立てる
276 const ymd = (y, m, d) => `${y}-${pad(m + 1)}-${pad(d)}`;
277
278 // 表示中の月のメモを取り出してカレンダーを描く
279 async function loadMonth() {
280   const monthStr = `${cursor.year}-${pad(cursor.month + 1)}`;
281   const res = await fetch(`${api}?month=${monthStr}`);
282   monthEvents = await res.json();
283   ymLabel.textContent = `${cursor.year}年 ${cursor.month + 1}月`;
284   renderCalendar();
285   // 選択中の日が今の月に無ければ、選択を解除する
286   if (selectedDate && !selectedDate.startsWith(monthStr)) {
287     selectedDate = null;
288     renderPanel();
289   } else {
290     renderPanel();
291   }
292 }
293

```

```

294 // 日付ごとのメモ件数を数える { "2026-06-10": 2, ... }
295 function countByDate() {
296     const counts = {};
297     for (const e of monthEvents) {
298         counts[e.date] = (counts[e.date] || 0) + 1;
299     }
300     return counts;
301 }
302
303 // カレンダーの表 (td の集まり) を作る
304 function renderCalendar() {
305     const counts = countByDate();
306     const firstDow = new Date(cursor.year, cursor.month, 1).getDay(); // 1日の曜日
307     const daysInMonth = new Date(cursor.year, cursor.month + 1, 0).getDate();
308     const todayStr = ymd(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate());
309
310     calBody.innerHTML = "";
311     let row = document.createElement("tr");
312     // 1日までの空白セル
313     for (let i = 0; i < firstDow; i++) {
314         const td = document.createElement("td");
315         td.className = "blank";
316         row.appendChild(td);
317     }
318     for (let d = 1; d <= daysInMonth; d++) {
319         const dow = (firstDow + d - 1) % 7;
320         const dateStr = ymd(cursor.year, cursor.month, d);
321         const td = document.createElement("td");
322         td.className = weekdayClass[dow];
323         if (dateStr === todayStr) td.classList.add("today");
324         if (dateStr === selectedDate) td.classList.add("selected");
325
326         const num = document.createElement("div");
327         num.className = "daynum";
328         num.textContent = d;
329         td.appendChild(num);
330
331         if (counts[dateStr]) {
332             const badge = document.createElement("span");
333             badge.className = "count";
334             badge.textContent = `${counts[dateStr]}件`;
335             td.appendChild(badge);
336         }
337         td.onclick = () => selectDate(dateStr);
338         row.appendChild(td);
339
340         if (dow === 6) { // 土曜で改行
341             calBody.appendChild(row);
342             row = document.createElement("tr");
343         }
344     }
345     if (row.children.length) calBody.appendChild(row);
346 }
347
348 // 日付を選んで、右側のパネルを更新する
349 function selectDate(dateStr) {
350     selectedDate = dateStr;
351     resetForm();

```

```

352   renderCalendar();
353   renderPanel();
354 }
355
356 // 右側パネル (フォーム+その日のメモ一覧) を描く
357 function renderPanel() {
358   if (!selectedDate) {
359     panelTitle.textContent = "日付を選んでください";
360     form.hidden = true;
361     dayList.innerHTML = '<p class="hint">カレンダーの日付をクリックすると、その日のメモを追加できます。
↵ </p>';
362     return;
363   }
364   panelTitle.textContent = `_${selectedDate}_ のメモ`;
365   form.hidden = false;
366   dateField.value = selectedDate;
367
368   const items = monthEvents.filter((e) => e.date === selectedDate);
369   dayList.innerHTML = "";
370   if (items.length === 0) {
371     dayList.innerHTML = '<p class="hint">まだメモはありません。上のフォームから追加できます。</p>';
372     return;
373   }
374   for (const m of items) {
375     const div = document.createElement("div");
376     div.className = "memo";
377     div.innerHTML = `
378       <h3></h3>
379       <p></p>
380       <div class="actions">
381         <button class="edit">編集</button>
382         <button class="del">削除</button>
383       </div>`;
384     div.querySelector("h3").textContent = m.title;
385     div.querySelector("p").textContent = m.body;
386     div.querySelector(".edit").onclick = () => startEdit(m);
387     div.querySelector(".del").onclick = () => remove(m.id);
388     dayList.appendChild(div);
389   }
390 }
391
392 // 追加 or 更新 (id があれば更新)
393 form.onsubmit = async (e) => {
394   e.preventDefault();
395   const data = {
396     date: dateField.value,
397     title: titleField.value,
398     body: bodyField.value,
399   };
400   const id = idField.value;
401   if (id) {
402     await fetch(`_${api}/${id}`, {
403       method: "PUT",
404       headers: { "Content-Type": "application/json" },
405       body: JSON.stringify(data),
406     });
407   } else {
408     await fetch(api, {

```

```

409     method: "POST",
410     headers: { "Content-Type": "application/json" },
411     body: JSON.stringify(data),
412   });
413 }
414 resetForm();
415 loadMonth();
416 };
417
418 function startEdit(m) {
419   idField.value = m.id;
420   dateField.value = m.date;
421   titleField.value = m.title;
422   bodyField.value = m.body;
423   submitBtn.textContent = "更新する";
424 }
425
426 function resetForm() {
427   idField.value = "";
428   titleField.value = "";
429   bodyField.value = "";
430   submitBtn.textContent = "この日に追加";
431 }
432
433 async function remove(id) {
434   if (!confirm("削除しますか?")) return;
435   await fetch(`${api}/${id}`, { method: "DELETE" });
436   loadMonth();
437 }
438
439 // ツールバーのボタン
440 document.getElementById("prev").onclick = () => {
441   cursor.month--;
442   if (cursor.month < 0) { cursor.month = 11; cursor.year--; }
443   loadMonth();
444 };
445 document.getElementById("next").onclick = () => {
446   cursor.month++;
447   if (cursor.month > 11) { cursor.month = 0; cursor.year++; }
448   loadMonth();
449 };
450 document.getElementById("today-btn").onclick = () => {
451   cursor = { year: today.getFullYear(), month: today.getMonth() };
452   selectDate(ymd(today.getFullYear(), today.getMonth(), today.getDate()));
453   loadMonth();
454 };
455
456 loadMonth(); // ページ表示時に今月を読み込む
457 </script>
458 </body>
459 </html>
460 ""
461
462
463 @app.get("/", response_class=HTMLResponse)
464 async def index():
465     return INDEX_HTML
466

```

```

467
468 if __name__ == "__main__":
469     import uvicorn
470
471     uvicorn.run("calendar_app:app", host="127.0.0.1", port=8000, reload=True)

```

14 付録 B：SQL 超入門・速習ガイド

本文の `calendar_app.py` では、データの保存・検索に **SQL**（エスキューエル）を使った。SQL を初めて書く人のために、ここで**最低限これだけ**を一気に速習する。題材は、本書で実際に使った `events` テーブルである。読み終わると、本文の SQL がすべて「読める・直せる」ようになる。

14.1 SQL とテーブル—「表」を操作する言葉

SQL は、リレーショナルデータベース（表の形でデータをしまふ仕組み）に「入れて・探して・直して・消して」と指示するための言葉である。データは**テーブル**（表）に入っており、表は行（横一列＝データ 1 件）と列（縦＝項目）でできている。表計算ソフトのシートにそっくりだと思えばよい。本書の `events` テーブルは、こう並んでいる。

id	date	title	body	created_at
1	2026-06-27	ゼミ発表	資料準備	2026-06-20T10:00:00
2	2026-06-27	歯医者		2026-06-21T09:30:00
3	2026-07-03	出張	新幹線	2026-06-22T18:00:00

(1 行＝メモ 1 件。列＝そのメモが持つ項目)

🔊 SQLite—いちばん手軽なデータベース

本書が使う **SQLite**（エスキューライト）は、**ファイル 1 つ**がそのままデータベースになる、最も手軽な部類のデータベースである。別途サーバを立てる必要がなく、Python に標準で付いてくる。本書のデータは、すべて `calendar.db` という 1 ファイルの中に入っている。SQL の文法は、データベースの種類が変わってもおおむね共通である。

14.2 まず器を作る—CREATE TABLE

データを入れる前に、**どんな列を持つ表か**を宣言する。これが `CREATE TABLE` である。本書 `init_db` の中身が、まさにこれだった。

```

CREATE TABLE IF NOT EXISTS events (
    id          INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  -- 通し番号（自動で振られる）
    date       TEXT    NOT NULL,                  -- 必須の項目（空にできない）
    title      TEXT    NOT NULL,
    body       TEXT    NOT NULL DEFAULT '',      -- 省略時は空文字
    created_at TEXT    NOT NULL
);

```

列名 型 `id` `INTEGER` のように、列の名前とデータ型を並べる。SQLite の主な型は `INTEGER`（整

数)、TEXT (文字列)、REAL (小数) の 3 つを覚えれば十分。日付や時刻は TEXT に"2026-06-27" の形になってしまうのが手軽である。

PRIMARY KEY その行を一意に見分ける「背番号」の列。AUTOINCREMENT を付けると、追加のたびに 1, 2, 3, ... と自動で振られる。

NOT NULL 「空 (未入力) を許さない」という制約。title は必須なので付ける。

DEFAULT ' ' 値を省いたときに入る既定値。body は省略時に空文字になる。

IF NOT EXISTS 「同じ名前の表が無ければ作る」。既にあれば何もしないので、起動のたびに安全に呼べる。

SQL の体裁の約束

SQL のキーワード (CREATE, SELECT など) は大文字でも小文字でもよいが、慣習として大文字で書くと読みやすい。文の終わりは ; (セミコロン) で区切る。-- から行末まではコメントになる。

14.3 4 つの基本操作 (CRUD)

データ操作は、結局この 4 つに尽きる。本書の API (POST/GET/PUT/DELETE) とも、きれいに対応する。

やりたいこと	SQL	本書の API	合言葉
入れる	INSERT	POST	Create
探す・読む	SELECT	GET	Read
直す	UPDATE	PUT	Update
消す	DELETE	DELETE	Delete

入れる—INSERT

```
INSERT INTO events (date, title, body, created_at)
VALUES ('2026-06-27', 'ゼミ発表', '資料準備', '2026-06-20T10:00:00');
```

「どの列に」を前半の (...) で、「どんな値を」を VALUES (...) で、同じ順番に並べる。id は自動で振られるので書かない。

探す・読む—SELECT

SQL の主役。SELECT 列 FROM 表 WHERE 条件 の形が基本である。

```
SELECT * FROM events;           -- 全部の列・全部の行
SELECT title, date FROM events; -- 必要な列だけ
SELECT * FROM events WHERE id = 1; -- 条件に合う行だけ
SELECT * FROM events WHERE date = '2026-06-27';
SELECT * FROM events WHERE date LIKE '2026-06-%'; -- 前方一致 (6 月のメモ)
SELECT * FROM events ORDER BY date; -- date の昇順に並べる
SELECT COUNT(*) FROM events;     -- 件数を数える
```

* 「すべての列」の意味。SELECT title, date のように列名を並べてもよい。

WHERE 条件 取り出す行を絞る。= (等しい)、<, >, 複数条件は AND / OR でつなぐ。

LIKE と % あいまい検索。% は「任意の 0 文字以上」。'2026-06-%' は「2026-06- で始まる文字列」。本書の月絞り込みは、これを使った。

ORDER BY 並べ替え。DESC を付けると降順。

本書の月絞り込みを、もう一度読む

list_events の SQL は、本質的にはこれだった。日付を桁のそろった文字列にしておく、LIKE の前方一致だけで「その月のメモ」が取り出せる。

```
SELECT * FROM events WHERE date LIKE '2026-06-%' ORDER BY date, id;
```

直す—UPDATE

```
UPDATE events SET title = ' 研究会発表', body = ' 差し替え' WHERE id = 1;
```

SET 列 = 新しい値 で書き換える。WHERE を付けないと、全行が書き換わってしまうので注意。

消す—DELETE

```
DELETE FROM events WHERE id = 2;
```

WHERE を忘れると全滅する

UPDATE events SET title = 'x'; や DELETE FROM events; のように WHERE を書き忘れると、表の全行が書き換え・削除される。UPDATE と DELETE を書くときは、まず同じ条件で SELECT して「効く行」を確かめてから実行する癖をつけると安全である。

14.4 超重要—プレースホルダで値を渡す

利用者が入れた値を SQL に混ぜるとき、文字列を直接つなげてはいけない。本書では、値の場所を ? にしておき、値は別で渡した（プレースホルダ）。

```
1 # 良い例：値は ? の場所に、別途タプルで渡す
2 conn.execute("SELECT * FROM events WHERE id = ?", (event_id,))
3
4 # 悪い例：値を文字列に直接つなぐ（絶対にしない）
5 conn.execute(f"SELECT * FROM events WHERE id = {event_id}")
```

悪い例だと、利用者が id の代わりに 1; DROP TABLE events;-- のような細工した文字列を送ったとき、表がまるごと消されかねない。これを SQL インジェクションという、最も基本的かつ重大な攻撃である。? を使えば、値は「ただのデータ」として安全に扱われ、これを自動的に防げる。値は必ず ? 経由で渡す—これは SQL を書くうえで最重要の作法である。

14.5 索引 (INDEX) — 検索を速くする

索引は、本のうしろの索引と同じで、「この列で探すなら、この目印を先に引け」という早見表である。本書では date 列に索引を張り、月での絞り込みを速くした。

```
CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_events_date ON events(date);
```

データが数件のうちは差を感じないが、何千件にもなると WHERE date LIKE ... の速さが大きく変わる。「よく WHERE の条件にする列」に索引を張る、と覚えておけばよい。

14.6 手元で SQL を試してみる

理屈より、実際に打つのが早い。本書のアプリを一度起動して何件かメモを追加したあと、calendar.db を開いて SQL を直接試せる。標準で付属する sqlite3 コマンドを使う。

```
sqlite3 calendar.db          # データベースファイルを開く (対話モードに入る)
```

プロンプトが sqlite> に変わったら、SQL を打ってみる。

```
sqlite> .tables                -- 表の一覧を見る
events
sqlite> SELECT id, date, title FROM events ORDER BY date;
1|2026-06-27|ゼミ発表
2|2026-06-27|歯医者
3|2026-07-03|出張
sqlite> SELECT COUNT(*) FROM events WHERE date LIKE '2026-06-%';
2
sqlite> .quit                  -- 対話モードを抜ける
```

sqlite3 コマンドが無いときは

sqlite3 が入っていないなくても、Python だけで同じことができる。uv run python で対話モードに入り、次を打つ。

```
1 import sqlite3
2 conn = sqlite3.connect("calendar.db")
3 for row in conn.execute("SELECT id, date, title FROM events"):
4     print(row)
```

14.7 つまづきやすい点

no such table: events まだ表が作られていない。本書のアプリを一度起動すると init_db が走り、表ができる。開いている calendar.db の場所も確認する。

UNIQUE constraint failed 既にある id で INSERT しようとした、など。id は自動採番に任せ、INSERT の列に含めないのがよい。

NOT NULL constraint failed: events.title 必須の title を空のまま入れようとした。値を渡す。

文字列の引用符 SQL の文字列は ' シングルクォート' で囲む。"ダブルクォート" は環境により列名と解釈されることがある。

; の付け忘れ sqlite3 の対話モードでは、; を打つまで文が完了せず、入力待ち (...>) が続く。; で締める。

SQL も AI に家庭教師を頼める

プロンプト：SQLite の *events* テーブル (*id*, *date*, *title*, *body*, *created_at*) を例に、*INSERT* / *SELECT* (*WHERE* · *LIKE* · *ORDER BY*) / *UPDATE* / *DELETE* の最小例を、日本語コメント付きで一通り見せて。初めて SQL を書く人向けに、*WHERE* の付け忘れの危険も一言添えて。
期待する結果：4 操作の短い SQL 例と、各句のやさしい説明、*WHERE* に関する注意。

15 付録 C：カレンダー特化プロンプト集

本文の [エージェント版] を、難易度別にまとめ直したものである。上から順に与えれば、コードを書かずにアプリが完成するように並べてある。★★★★☆ 入門 / ★★★☆☆ 初級 / ★★★★★ 中級 / ★★★★★☆ 上級。

15.1 土台を作る

1. 最小の土台

★★★★☆

プロンプト：*fastapi* [*standard*] に依存する *PEP 723* 形式の単一ファイル *calendar_app.py* を作り、*GET* / で簡単な *JSON* を返す最小構成にして。*uv run* での起動方法も教えて。

2. データベースの準備

★★★☆☆

プロンプト：*sqlite3* で *events* テーブル (*id* 自動採番 · *date* · *title* · *body* · *created_at*) を作る *init_db* と、*with* で開閉できる *get_conn* を書いて。*date* に索引を張り、列名でアクセスできるようにして。

3. Pydantic モデル

★★★☆☆

プロンプト：入力用 *EventIn* (*date*: 日付型、*title*: 1~100 文字、*body*: 最大 2000 文字、既定は空) と、それを継承して *id* · *created_at* を加えた出力用 *Event* を *Pydantic* で定義して。

15.2 API と画面

4. CRUD 一式

★★★★☆

プロンプト：*GET* /*api/events* (?*month*=YYYY-MM で月絞り込み、形式は正規表現で検証)、*GET/PUT/DELETE* /*api/events/{id}* (無ければ日本語の 404)、*POST* /*api/events* (成功 201) の *CRUD* を、前述の *get_conn* と *Pydantic* モデルで実装して。起動時に *init_db* を呼ぶ *lifespan* も付けて。

5. カレンダー画面

★★★★☆

プロンプト：この *CRUD API* を使う月表示カレンダーの 1 ページを *HTMLResponse* で / から返して。月送り、メモ件数バッジ、今日の強調、日付クリックでその日のメモ一覧と追加・編集・削除フォーム表示を、素の *JavaScript* (*fetch*) だけで。外部ライブラリ不可。

6. 1 ファイルに統合・起動 ★★★★☆

プロンプト：ここまでを 1 つの完成ファイル *calendar_app.py* にまとめ、*uv run calendar_app.py* で起動できるよう *uvicorn.run (reload=True)* を付けて。

15.3 育てる

7. 締切の色分け ★★★★☆

プロンプト：過ぎた日のメモを灰色、今日のメモを赤で表示するよう、画面の *JavaScript* と *CSS* を変更して。

8. キーワード検索 ★★★★☆

プロンプト：*GET /api/events* に *q* を追加し、タイトルと本文の部分一致検索を、*month* と併用できる形で実装して。*SQL* はプレースホルダで。

9. テスト ★★★★☆

プロンプト：この *CRUD API* の *pytest* テストを、*FastAPI* の *TestClient* と一時 *DB* で書いて。追加・一覧・月絞り込み・404・422・削除を確認するケースを含めて。

10. .ics 出力 ★★★★☆

プロンプト：保存済みのメモを *iCalendar (.ics)* 形式で書き出す *GET /api/events.ics* を、外部ライブラリを使わず標準ライブラリだけで作って。

16 付録 D：実行方法と困ったときは

16.1 実行の早見表

1. 完成版コード（付録 A、または同梱の *calendar_app.py*）を *calendar_app.py* という名前で保存する（先頭の *# /// script~# ///* も忘れずに）。
2. ターミナルでそのフォルダに移動する。
3. *uv run calendar_app.py* を実行する。初回は依存ライブラリの取得に少し待つ。
4. ブラウザで <http://127.0.0.1:8000/>（画面）や <http://127.0.0.1:8000/docs>（API の説明書）を開く。
5. 終了するときには、起動中のターミナルで *Ctrl + C* を押す。

16.2 困ったときの相談先

- **FastAPI 公式ドキュメント**：<https://fastapi.tiangolo.com/>
- **uv 公式ドキュメント**：<https://docs.astral.sh/uv/>
- **コーディングエージェント**：エラー全文や「やりたいこと」を貼って相談する。本書の「エージェント版」プロンプトが、その良いお手本になる。

© 2026 河合 勝彦（名古屋市立大学大学院経済学研究科）
本資料は教育目的で作成されたものである。